

ОБРАЗОВАНИЕ СЛОВ ПРИСТАВКАМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6498674>

Худайберганова Назокат Рахимовна –

*Преподаватель кафедры
романо-германских наук факультета
иностранной филологии*

Худойберганова Гуласал Фахриддин қизи

*Ургенчского государственного университета
Студент Ургенчского государственного университета,
факультет иностранной филологии*

Худаярова Қувонч Аминбоевна

*Учительница французского языка в школе №38
Ханкайского района Хорезмской области*

Аннотация: *В этой статье подробно рассказывается, как можно добавлять префиксы к существительным, глаголам и подобным группам слов, и что они означают.*

Ключевые слова: *Лексема, префикс, префикс в глаголах, префикс в лошадях, изменение значения, изменение иерархических значений слогов, стилистика каждой лексемы*

В образовании новых глаголов, возникших в результате действия закона экономии языковых усилий, принимают участие практически все приставки русского языка. Это явление не исчерпало всех своих возможностей, поэтому производство подобного рода дериватов будет и впоследствии активно осуществляться. Социальные скачки, политические переломы, нарушение связей между традицией и новыми явлениями в нашей жизни отразились и на деривационной структуре отыменных производных. Например: разгрузинить ('лишить кого-либо свойств, качеств грузина') имеет значение аннулирования (ср.: расшифровать, разобрать, разморозить), отдекретиться ('выйти из декрета') — имеет финитивное значение (ср.: отвоеваться, отработаться), Доупыриться ('разговаривая про упырей, испугаться'), Добатаганиться ('устраивая балаган, прийти к нежелательному результату') — имеют значение доведения действия до нежелательного результата (ср.: доиграться, допрыгаться, дошалиться, доболтаться), наультшиатировать ('выдвинуть ультиматум, наябедничать') — имеет кумулятивное значение (ср.: наболтать, наврать, нарасказать), перегенерашть ('слишком увлечься генеральской должностью') имеет значение «сверх меры» (ср.: передержать, перемочить,

переварить). Однако применительно к названным глаголам говорить о модификации не приходится. Они образованы от существительных грузин, Декрет, упырь, батаган, ультиматум, генерал при помощи приставок раз-, от-, до-, на-, пере- и глагольных суффиксов —и-, ирова- (иногда в сочетании с постфиксом -ся), в то время как суть глагольной модификации состоит в изменении значений беспрефиксных (реже префиксальных) глаголов с точки зрения временных, количественных и специально-результативных характеристик. Особенностью данных отыменных производных является то, что однокорневые глаголы, от которых они могли быть образованы, в русском языке отсутствуют. Возникновение этих дериватов происходит путём «межчастеречного скачка», путём нарушения существующих моделей словообразования, ибб модификационные приставки присоединяются к реально существующим глаголам. В данном же случае происходит деривационный скачок, так как слов «грузинить», «декретить(ся)», «упырить(ся)», «балаганить(ся)», «ультиматировать», «генералить» в языке нет. Отмена всех иерархических отношений, перемещение иерархического верха вниз и, как следствие, демократизация языка вызвали появление стилистически окрашенных образований. Подобные производные затщмают особое положение среди новых глаголов. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, они образуются от глагольных и именных основ. Ср.: дериваты попсиховать, подсуетиться, среагировать мотивированы глаголами, а для производных лажануться, лопухнуться, офигеть производящими являются имена существительные. Вторых, в их состав могут входить образования по гротескному принципу (завспоминать) и по закону экономии языковых усилий (заболтать, подзагнуль). Чаще всего они имеют в разговорную или просторечную окраску (завозражать, забичевать и др.).

Стилистически маркированные глаголы имеют синонимы в литературном языке. Ср.: лажануться, лопухнуться — ошибиться, сглупить, офигеть — удивиться и т.д. Следовательно, авторы, используя данные слова в своих текстах, руководствуются определёнными художественными или сугубо прагматическими задачами.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. М.Ю.Лермонтова:лингвист. Гипербола в поэтических проездедения аспект: Дис...канд. Филол. Наук: 10.92 М., 1995
2. А.Вознесенский Избранное.. 2004 ст 384
3. Ш.Балли, общая лингвистика и вопросы французского языка. 1995

